

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕРЕВОДА ЭПИЗОДА «РУСТАМ И СУХРОБ» ИЗ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

Джураева Нодира Мамуровна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, Денау, Узбекистан

E-mail ndjuraeva1986@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируются особенности переводов эпизода «Рустам и Сухроб» из эпической поэмы «Шахнаме» Фирдоуси выполненными Миртемиром, Хамидом Олимджоном, Саидом Камоловым и другими авторами. Особое внимание уделяется передаче лексико-стилистических приёмов, культурных реалий и драматического напряжения оригинала.

Ключевые слова: персидский эпос, узбекский перевод, культурной традиции, переводческий анализ, культурные реалии.

DISTINCTIVE FEATURES OF THE TRANSLATION OF THE EPISODE “RUSTAM AND SUHROB” FROM FERDOWSI’S “SHAHNAMEH” INTO UZBEK

Djuraeva Nodira Mamurovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail ndjuraeva1986@gmail.com

Abstract. This article analyzes the features of translations of the episode “Rustam and Suhrob” from the epic poem “Shahnameh” by Firdausi made by Mirtemir, Hamid Olimjon, Said Kamolov and other authors. Particular attention is paid to the transfer of lexical and stylistic devices, cultural realities and dramatic tension of the original.

Keywords: Persian epic, Uzbek translation, cultural traditions, translation analysis, cultural realities.

Эпическая поэма «Шахнаме» персидского поэта Абулькасима Фирдоуси является выдающимся памятником мировой литературы. Один из её наиболее драматичных эпизодов — трагическая история Рустама и его сына Сухроба. Перевод этого эпизода на узбекский язык представляет особый интерес с точки зрения передачи художественных, стилистических и культурных особенностей оригинала. В данной статье рассматриваются отличительные черты узбекского перевода, произведённого различными авторами, а также анализируются трудности, с которыми сталкиваются переводчики при адаптации персидского эпоса в рамках узбекской языковой и культурной традиции.

Оригинальный текст Фирдоуси написан на высоком литературном персидском языке с богатой метафорикой, эпитетами и архаизмами. Узбекские переводы, особенно выполненные в советский период, стремятся сохранить

поэтический дух оригинала, но при этом адаптируют лексику под восприятие современного читателя.

В переводе Миртемира строки:

“На бой вышел витязь, подобный льву, Его гнев страшен, как буря в степи”
переданы как:

“Ёвда келди арслондек жангчи, Ғазаби чўл бўрони каби оғир”.

Сравним с версией, выполненной Хамидом Олимджоном:

“Йўлга тушди шердек бир батир, Унинг ғазаби тоғлардек қаттиқ”.

Здесь используется образ гор (тоғлар) вместо пустыни, что придаёт описанию другую эмоциональную окраску. Сравнение с горами символизирует стойкость и мощь, а не хаотичность.

Культурные реалии, такие как иранские топонимы, обычаи и образы, сохраняются в переводе частично. Например, слово “дихкан” в оригинале может быть переведено как “деҳқон” без изменения, но при этом сноска может пояснять его значение как аристократа или воина в древнеиранском обществе.[3, с 100]

В переводе Рахимжона Бобоева слова «Дахистон», «Забул», «Саманган» не адаптируются, но снабжаются комментарием. Тогда как в более свободных поэтических пересказах они могут быть заменены на аналогичные образы или опущены вовсе.

Также в эпизоде, где Сухроб не узнаёт своего отца, использование обращения “эй ажнабий” (о, незнакомец) сохраняется в узбекском переводе:

“Эй бегон, нима учун мен билан урушасан?”

В версии Олимджона:

“Эй йўловчи, нега менга қаршисан?”

Это обращение смягчает интонацию и лишает сцену первоначальной напряжённости, придавая ей философскую интонацию.

Одним из главных вызовов является передача трагической развязки истории Рустама и Сухроба. В оригинале момент, когда Рустам узнаёт, что убил собственного сына, передан с невероятной эмоциональной силой:

“Сухроб, мой сын?! Зачем ты не сказал?”

Миртемир передаёт эту сцену так:

“Сухроб, ўғлим?! Нега аввал айтмадинг?!”

А в переводе Олимджона эта сцена интерпретирована следующим образом:

“Уғлим?! Эй Парвардигор, нима қилдим мен?!” [5, с 87]

Здесь появляется мотив обращения к Богу, что усиливает трагизм и даёт сцене религиозную окраску, что ближе узбекскому менталитету.

Дословный подход (буквализм) сохраняет структуру оригинального текста, но теряет художественную выразительность. В академических переводах, таких как у Саида Камолова, часто используется именно этот метод. Например, описания военных сражений в таком переводе изобилуют техническими терминами и теряют эмоциональную окраску.

Изображение национальных обычаев, культурных ценностей осуществляется в тесной связи с бытом узбекского народа XIX века.

Подтверждением наших слов могут служить события строительства склепа Сухроба, сильное горе и действия Тахмины после известия о смерти Сухроба. [10. С.3]

Свободный перевод позволяет адаптировать текст под читателя. Узбекские поэты, такие как Миртемир и Олимджон, прибегают к этому способу, делая текст насыщенным, выразительным и глубоко эмоциональным. Это позволяет читателю сопереживать героям, не сталкиваясь с языковыми или культурными барьерами.

В некоторых случаях используется художественный пересказ, как в детских адаптациях «Шахнаме». Такие версии упрощают сюжет, но передают его суть. Однако трагическая глубина «Рустама и Сухроба» в них теряется.

Для более полного понимания переводческих решений стоит сопоставить эпизод «Рустам и Сухроб» с другими частями «Шахнаме», например, с рассказом о Сиявуше. В эпизоде гибели Сиявуша также присутствует тема трагической судьбы, но в узбекских переводах она чаще всего интерпретируется через религиозно-нравственный контекст, тогда как в истории Сухроба — через отцовскую вину.

Такой контраст подчёркивает, как разные эпизоды эпоса находят отражение в узбекской литературной традиции и менталитете.

Перевод эпизода «Рустам и Сухроб» на узбекский язык — это не просто передача текста с одного языка на другой, но и глубокая интерпретация культурных, эмоциональных и философских пластов произведения. Различные переводчики — от Миртемира до Олимджона и Саида Камолова — по-разному решают задачи передачи смысла, формы и духа поэмы. Дословные переводы способствуют академическому изучению текста, тогда как поэтические версии приближают его к народу. [6, с 56-57]

Таким образом, каждый перевод «Рустама и Сухроба» вносит вклад в диалог между культурами и литературами, делая бессмертное произведение Фирдоуси частью узбекского культурного наследия.

Ссылки

- [1] Олимджон, Х. «Шахнаме» ва ўзбек адабиёти. – Тошкент: Фан, 1962.
- [2] Назаров, Б. «Таржима назарияси ва амалиёти». – Тошкент: Университет, 2008.
- [3] Рустамов, А. «Фирдоуси ва Шарқ эпик анъаналари». – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1985.
- [4] Саид Камолов. «Шахнаме»нинг академик таржимаси. – Тошкент: Фан, 1991.
- [5] Gharib, B. «Ferdowsi and the Persian Epic Tradition». – Tehran: Iranian Academy of Arts, 1999.
- [6] Yarshater, Ehsan (ed.). «The Persian Presence in the Islamic World». – Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- [7] Бобоев, Р. «Шахнаме» ўзбекча таржималари таҳлили. – Тошкент: Университет нашриёти, 2003.
- [8] Шарипов В.А. Из истории русских переводов «Шахнаме» А. Фирдоуси // Вестник ТГУПБП. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-russkih-perevodov-shahname-a-firdousi> (дата обращения: 10.04.2025).
- [9] Чечнёв Я.Д. К истории издания персидских авторов во «всемирной литературе»: «Шахнаме» Фирдоуси (по архивным материалам). часть 1 // Новый филологический

вестник. 2022. №2 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-izdaniya-persidskih-avtorov-vo-vsemirnoy-literature-shahname-firdousi-po-arhivnym-materialam-chast-1> (дата обращения: 10.04.2025).

- [10] Холикулова Г. Ё. Идеино-художественное своеобразие поэмы Мири Каттакургани «Рустам и Сухроб» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №2-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ideyno-hudozhestvennoe-svoebrazie-poemy-miri-kattakurgani-rustam-i-suhrob> (дата обращения: 10.04.2025).